

УДК 618.14-006.3.04

DOI 10.5281/zenodo.15173293

Научная статья

**СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОЙ САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ**

**THE DIFFICULTIES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LOCALLY
ADVANCED SOFT TISSUE SARCOMA. A CLINICAL CASE**

ВАЗАНОВ АНДРЕЙ АТТИКОВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ЖУЧКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

СМИРНОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АБДУЛЛИН РАМИС РАЙСОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

VAZANOV ANDREY ATTIKOVICH,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanova.*

ZHUCHKOVA SVETLANA MIKHAILOVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Chuvash State University named after I. N. Ulyanova.*

STEPANOVA ANASTASIA ANATOLYEVNA,

Chuvash State University named after. I.N. Ulyanova.

SMIRNOVA ANASTASIA PETROVNA,

Chuvash State University named after. I.N. Ulyanova.

ABDULLIN RAMIS RAISOVICH,

Chuvash State University named after. I.N. Ulyanova.

В статье рассматривается сложность диагностики и лечения местнораспространенной саркомы мягких тканей, заболевания, характеризующегося разнообразием клинических проявлений и морфологических типов. Отмечается, что саркомы мягких тканей могут проявляться в различных формах, что затрудняет их своевременное распознавание и приводит к значительным задержкам в постановке диагноза. Анализ научной литературы и представленный клинический случай подтверждают, что многообразие симптомов зачастую неспецифично и может быть неправильно интерпретировано как проявления других более распространенных заболеваний. Анализируются современные методы диагностики, включая визуализирующие исследования, биопсию и иммуногистохимические исследования. Подчеркивается важность междисциплинарного подхода и обучения медицин-

ских специалистов с целью повышения уровня осведомленности о данной патологии, что в свою очередь может способствовать улучшению результатов лечения и жизни пациентов.

The article discusses the complexity of diagnosis and treatment of locally advanced soft tissue sarcoma, a disease characterized by a variety of clinical manifestations and morphological types. It is noted that soft tissue sarcomas can manifest themselves in various forms, which makes it difficult to recognize them in a timely manner and leads to significant delays in diagnosis. An analysis of the scientific literature and the presented clinical case confirm that the variety of symptoms is often non-specific and can be misinterpreted as manifestations of other more common diseases. Modern diagnostic methods, including imaging studies, biopsy, and immunohistochemical studies, are analyzed. The importance of an interdisciplinary approach and training of medical specialists is emphasized in order to raise awareness of this pathology, which in turn can contribute to improving treatment outcomes and patients' lives.

Ключевые слова: саркома, диагностика, интэртэоракоскапулярная ампутация, левое плечо, прогрессирующее.

Key words: sarcoma, diagnostics, interthoracoscapular amputation, left shoulder, progression.

Саркомы мягких тканей составляют 1-2,5 % всех злокачественных новообразований у взрослых. Ранняя диагностика сарком мягких тканей представляет собой одну из наиболее сложных задач в онкологической практике. Существует множество объективных факторов, способствующих этому. Эти злокачественные новообразования, появляющиеся в виде безболезненных узлов овальной или круглой формы, обычно возникают в мышцах, особенно в проксимальных областях конечностей, и на ранних стадиях могут не проявляться клинически [1, с. 250].

Поскольку у пациентов отсутствует болевой синдром и нет заметных нарушений функции затронутой области, они часто не придают значения спонтанно обнаруженной опухоли, рассматривая ее как доброкачественное образование или воспалительный процесс. Это может привести к самолечению и медленному прогрессированию заболевания [2, с. 45].

Лишь при увеличении размеров опухоли, изменении ее контуров или возникновении нарушений функции соседних суставов пациенты могут решиться обратиться за медицинской помощью. Особенно остро становятся симптомы боли, возникающей в результате давления опухоли на нервные стволы. Таким образом, важно повысить информированность как медицинских работников, так и пациентов о необходимости раннего обращения за помощью при наличии подозрительных образований, так как это может существенно повлиять на успешность лечения и прогноз [2, с. 50].

Материалы и методы.

В статье рассматривается клинический случай успешного хирургического лечения местнораспространенной саркомы мягких тканей. Также был проведен анализ статистических данных в отечественных и зарубежных научных публикациях, включающих в себя разбор случаев данного заболевания.

Результаты.

Для адекватного планирования лечения крайне важно провести тщательное обследование пациента, позволяющее установить полную клиническую картину и степень распространения опухолевого процесса. В этой связи, помимо использования локальных методов диагностики, таких как УЗИ, КТ и МРТ пораженной области, рекомендуется обязательно проводить рентгенографию, при этом предпочтение следует отдавать компьютерной томографии (КТ). Приводим клиническое наблюдение.

Пациент С. 1968 года рождения поступил в Республиканский онкологический диспансер г. Чебоксары в мае 2019 года: в области левого плечевого сустава определяется огромная

опухоль более 40 см в диаметре, выступающая, плотная на ощупь, с распространением на левую подмышечную область, боли оценивает на 6 баллов по ВАШ (рис. 1). Фото авторские, публикуются с согласия пациента. Пациент подписал информированное согласие на использование его данных в научных целях. Ночью спит поверхностно. Отмечает увеличение размеров опухоли. Сохраняется затруднение самообслуживания, ограничение движений в левой руке. Активность снижена ввиду наличия объемного образования плеча, доставляющего затруднение передвижения, «сложно сохранять равновесие», большую часть времени лежит, встает с трудом, последние 2 дня с поддержкой. Ввиду пониженного социального статуса, проживания в отдаленной сельской местности, а также частой смены места жительства и потерей документов, длительное время не обращался за медицинской помощью. Резкое увеличение образования отмечал в последние 2 месяца.

Сложность диагностики заключалась в том, что из-за больших размеров образования пациент не помещался в апертуру гентри компьютерного томографа, в связи с чем обследование было ограничено проведением обзорной рентгенографии органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, при котором признаков отдаленного метастазирования не обнаружено. При гистологическом исследовании трепанобиоптата №16449 от 26.04.2019 в препарате обнаружены разрозненные фрагменты миксоматозной ткани. Выставлен диагноз: хондросаркома с миксоматозом cT4N0M0 St.IIIb.

Рис. 1. Саркома мягких тканей левого плеча

При планировании хирургического лечения было проведено УЗИ подключичных сосудов, при котором обнаружены признаки инвазии в стенки подключичной вены, артерии (29.05.2019).

Проведен онкологический консилиум, при котором решено выполнить хирургическое вмешательство.

Под эндотрахеальным наркозом в положении больного на левом боку произведен кожный разрез, начиная на правой боковой поверхности шеи, окаймляющий левый плечевой су-

став спереди и по внутреннему краю лопатки. Кожные лоскуты отсепарованы в сторону. Пересечены большая и малая грудные мышцы, выделена ключица, перепилена по грудиноключичному сочленению. Выделены и обработаны подключичная артерия и вена, пересечены нервы плечевого сплетения. Пересечены мышцы спины по внутреннему краю лопатки, мобилизована лопатка. Препарат удален.

Гистологическое исследование послеоперационного материала № 22405 от 19.06.2019: Хондросаркома с миксоматозом, G III.

Выставлен диагноз: Хондросаркома мягких тканей левого плеча pT4N0M0 GIII. St.III. Плечелопаточная ампутация левой верхней конечности (04.06.2019). Кл. гр. III.

Послеоперационный период осложнился лимфорреей верхней 1/3 послеоперационной раны (рис. 2), проводились перевязки послеоперационной раны, лимфоррея купировалась. Выписан на амбулаторное долечивание на 31 день после операции. При контрольном осмотре и обследовании через 2 месяца после операции признаков прогрессирования не обнаружено, рана полностью зажила (рис. 3).

Рис. 2. Ранний послеоперационный период

Рис. 3. Через 2 месяца после операции

При контрольном осмотре в сентябре 2020 г. обнаружено появление уплотнения по ходу послеоперационного рубца, при компьютерной томографии органов грудной полости 24.09.2020: выявлено множественное mts поражение обеих лёгких, образование мягких тканей грудной клетки слева (вероятнее, mts). Пациент направлен на онкологический консилиум, однако сменил место жительства, больше за медицинской помощью не обращался.

Специального лечения не получал. В мае 2021 г. констатирован летальный исход.

Выводы.

Местнораспространенные саркомы требуют проведения комбинированных и расширенных хирургических вмешательств. Успешное лечение пациентов с саркомками связано с их размещением в специализированных онкологических стационарах, которые должны обладать необходимыми техническими возможностями и квалифицированным кадровым потенциалом.

Такие учреждения способны обеспечить комплексный подход к лечению данной сложной категории больных, включающий как оперативные вмешательства, так и дополнительные методы терапии. Это позволяет не только повысить эффективность лечения, но и улучшить общие результаты для пациентов. Только при междисциплинарном подходе возможно достижение наилучших исходов в лечении этой группы заболеваний.

Также очень важным фактором является приверженность пациентов к выбранному методу лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2017 г. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 2018. 250 с.
2. Хирургический метод в лечении множественных метастазов в легких при саркомках костей и мягких тканей / Е.И. Смоленов [и др.] // Сибирский онкологический журнал. 2015. № 1(3). С. 45-50.
3. Long-term results from the multicentric European randomized phase 3 trial CWS/RMS-96 for localized high-risk soft tissue sarcoma in children, adolescents, and young adults / M. Sparber-Sauer [et al.] // *Pediatric blood & cancer* 2022. pp. e29691.
4. Limb preserving surgery for soft -tissue sarcoma in the hand: a retrospective study of 51 cases / M. Dadras [et al.] // *J Hand Surg Eur Vol.* 2020. Vol. 45(6). pp. 629-635.
5. Classic type of epithelioid sarcoma of the distal upper extremity: clinical and oncological characteristics / F. Farzaliyev [et al.] // *Hand (N Y)*. 2023. Vol. 18(6). pp. 1037-1043.
6. Soft tissue masses: distribution of entities and rate of malignancy in small lesions / Gassert F.G. [et al.] // *BMC Cancer*. 2021. Vol. 21(1). pp. 93.
7. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up / Gronchi A. [et al.] // *Ann Oncol*. 2021. Vol. 32(11). pp. 1348-1365.
8. What factors influence the outcome of surgically treated soft tissue sarcomas of the hand and wrist? / M.T. Houdek [et al.] // *Hand (N Y)*. 2017. Vol. 12(5). pp. 493-500.
9. Weichteiltumoren. in: *Solide Tumoren im Kindesalter* / Koscielniak E. [et al.] // Fuchs J (Hrsg.) Schattauer GmbH Stuttgart 2012. pp. 197.
10. Distal extremities soft tissue sarcomas: Are they so different from other limb localizations? / J.C. Mattei [et al.] // *J Surg Oncol*. 2019. Vol. 119(4). pp. 479-488.
11. NCCN Guidelines insights: soft tissue sarcoma, version 1.2021 / Von Mehren M. [et al.] // *J Natl Compr Canc Netw*. 2020. Vol. 18(12). pp. 1604-1612.
12. WHO Classification of Tumours Editorial Board: *Soft Tissue and Bone Tumours*. 5th ed. Lyon: IARC Press 2020. URL: <https://z-lib.fm/book/16997327/9a64ec/who-soft-tissue-and-bone-tumours-2020.html>.
13. Ye C., Dai M., Zhang B. Risk factors for metastasis at initial diagnosis with Ewing sarcoma. *Front Oncol*. 2019. Vol. 9. pp. 1043.

Поступила в редакцию: 31.03.2025
Принята в печать: 07.05.2025

*© Вазанов А.А., Жучкова С.М.,
Степанова А.А., Смирнова А.П.,
Абдуллин Р.Р., 2025.*